

ANÁLISE COMPARATIVA DE EFICIÊNCIA: MAPA DE BITS VS. LISTA ENCADEADA NO GERENCIAMENTO DE ESPAÇO EM DISCO

Gabriel T. O. Nakamura (ORCID: 0009-0002-9840-0039)

Rebeca F. Carlota (ORCID: 0009-0009-2916-8038)

Eduardo F. Miranda (Orientador) (ORCID: 0000-0003-1200-794X)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19853360>

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo comparativo sobre o gerenciamento de blocos livres em sistemas de arquivos, focando nas técnicas de Mapa de Bits e Lista Encadeada. Através de simulações em Python, foram analisados o tempo de busca e o overhead de memória RAM. Os resultados evidenciam que o Mapa de Bits, embora apresente tempo de busca linear, é superior em economia de recursos e escalabilidade para grandes volumes de armazenamento.

Palavras-chave: Sistemas de Arquivos; Gerenciamento de Disco; Desempenho; Simulação Computacional.

1 INTRODUÇÃO

A alocação eficiente de espaço em disco é fundamental para a performance global do sistema operacional. Conforme Machado e Maia (2007), o sistema operacional deve manter estruturas que permitam identificar rapidamente áreas disponíveis para alocação. Tanenbaum (2003) enfatiza que a escolha entre usar um mapa de bits ou uma lista encadeada envolve um compromisso entre velocidade de processamento e economia de memória principal. Este trabalho valida essas teorias através de um experimento prático e quantitativo.

2 METODOLOGIA E CÓDIGO

O experimento simula um disco fragmentado com 70% de ocupação. O código completo e o ambiente de execução estão disponíveis em: <https://github.com/takeonakamura6-design/so>. A lógica central de comparação é apresentada na Listagem 1.

Listagem 1: Algoritmo de comparação de busca e overhead.

```
# Busca no Mapa de Bits (O(n))
```

```

for i in range(len(disco)):
    if disco[i] == 0:
        _ = disco[i:i+blocos_para_alocar]
        break

# Cálculo de Memória (Overhead)
ram_bitmap = tamanho / 8 / 1024 # KB
ram_lista = (blocos_livres * 4) / 1024 # KB

```

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Os testes realizados com até 1.000.000 de blocos mostram que o Mapa de Bits consome cerca de 10 vezes menos memória RAM que a Lista Encadeada em cenários de fragmentação moderada.

Tabela 1: Resultados de Overhead de Memória RAM (em KB).

Número de Blocos	RAM Bitmap (KB)	RAM Lista (KB)
100.000	12,21	117,19
500.000	61,04	585,94
1.000.000	122,07	1.171,88

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 1: Comparação de latência de busca entre as técnicas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que o Mapa de Bits é a solução mais escalável para sistemas modernos. Apesar da Lista Encadeada possuir acesso direto ao primeiro bloco livre, sua pegada de memória torna-se proibitiva em discos de alta capacidade (TANENBAUM, 2003).

REFERÊNCIAS

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais Modernos**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2003.

NOTA SOBRE O USO DE I.A. GENERATIVA

O presente documento contou com o suporte de IA generativa para a estruturação do código LaTeX e revisão de normas bibliográficas, sendo o conteúdo técnico de responsabilidade dos autores humanos.